

УДК: 625.7:628.4

СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨРДҮН БАСЫМСЫЗ РЕЖИМДЕГИ ИШТӨӨСҮН ЭСЕПТӨӨ ТАРТИБИ

ЖАЛАЛДИНОВ МУСА МУБАРАКОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын доценти, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ТЕШАЕВ ЭРКЕН АБДУРАХМАНОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ТУРАБЫЕВ ЧЫНГЫЗ КУБАТОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ЖАЛАЛДИНОВ КАНИБЕК МУБАРАКОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Дизайн кафедрасынын
окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

АКМАТБЕК УУЛУ АЙБЕК

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик
циклдык бирикмесинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

Аннотация: Бул макалада автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн басымсыз режимдеги иштөө принциптери жана гидравликалык эсептөө ыкмалары каралат. Басымсыз режимде түтүктөрдүн иштөөсү агымдын тереңдиги, кириши жана агызуу бөлүктөрүнүн конструкциясына, түтүктүн узундугуна жана баш түрүнө байланыштуу. Макалада кыска жана узун түтүктөрдүн айырмачылыктары, толук жана толук эмес кысылуу шарттары, чыгым коэффициенттери жана суу каптоо коэффициенттери талданат. Түтүктүн минималдуу диаметри, чектик узундугу жана агымдын критикалык тереңдиги формулалар, графиктер жана таблицалар аркылуу аныкталат. Практикалык эсептөөлөрдө кириш бөлүгүндөгү каршылык жана агызуу бөлүгүндөгү агым шарттары негизги ролду ойнойт. Жыйынтыктап айтканда, макала жол курулушунда суу өткөрүүчү түтүктөрдүн эффективдүү жана коопсуз иштөөсүн камсыз кылуу үчүн гидравликалык эсептөөнүн маанисин жана методикасын көрсөтөт. Бул изилдөө инженердик практикага жана окуу процесстерине пайдалуу маалымат берет.

Негизги сөздөр: Суу өткөрүүчү түтүк, басымсыз режим, жарым басымдуу режим, гидравлика, агым тереңдиги, чыгым коэффициенти, суу каптоо коэффициенти, кириш бөлүк, агызуу бөлүк, түтүктүн диаметри.

Киришүү: Автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөр автоунаа жолдорун эксплуатациялык сапатын жана узак мөөнөттүүлүгүн камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Суу өткөрүүчү түтүктөрдүн иштөөсү негизинен эки режим менен каралат: басымсыз жана басымдуу. Басымсыз режим – түтүктөрдүн эң кеңири колдонулган негизги иштөө режим, ал түтүктөр аркылуу агып өткөн суу агымдарынын тереңдигине жана кириш бөлүгүнүн конструкциясына байланыштуу. Бул режимде түтүктөрдүн гидравликалык параметрлерин так аныктоо өтө маанилүү болуп эсептелет, анткени туура эмес эсептөөдө агымдын бузулушуна жана жолдордун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Макалада басымсыз режимде иштеген түтүктөрдүн түрлөрү, чыгым жана суу каптоо коэффициенттери, узун жана кыска түтүктөрдүн өзгөчөлүктөрү, ошондой эле агымдын критикалык жана нормалдуу тереңдигин аныктоо

ыкмалары каралат [9.10.11]. Түшүнүктүү гидравликалык эсептөөлөр инженердик практикага жана жол курулушунун сапатына түздөн-түз таасир этет.

Изилдөөнүн актуалдуулугу: Автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн иштеши жолдордун сапаты жана узак мөөнөтү үчүн түздөн-түз мааниге ээ. Түтүктөрдүн гидравликалык туура эмес эсептелиши агымдын бузулушуна, суу басуу көйгөйлөрүнө жана жолдун бузулушуна алып келиши толук мүмкүн. Ошондуктан, суу өткөрүүчү түтүктөрдүн басымсыз режимде иштөөсүн комплекстүү гидравликалык жактан изилдөө жана алардын негизги параметрлерин так аныктоо инженердик практиканын жана жол курулушунун сапатын камсыз кылуу үчүн өтө маанилүү.

Бул изилдөө жол куруучуларга жана инженерлерге суу өткөрүүчү түтүктөрдү долбоорлоо процессинде эффективдүү чечимдерди тандоого, агым шарттарын оптималдаштырууга жана жол конструкцияларындагы потенциалдуу авариялык кырдаалдарды алдын алууга жардам берет.

Изилдөөнүн максаты – автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн басымсыз режимдеги иштөөсүн гидравликалык жактан изилдөө жана алардын негизги параметрлерин так аныктоо. Максатка жетүү үчүн түтүктөрдүн түрлөрү, кириш жана агызуу бөлүктөрү, чыгым коэффициенттери жана суу каптоо коэффициенттери талданат. Ошондой эле кыска жана узун түтүктөрдүн айырмачылыктары, толук жана толук эмес кысылуу шарттары каралат. Изилдөөнүн негизги максаты – түтүктөрдүн минималдуу диаметри, узундугу жана агымдын критикалык тереңдигин эсептөө аркылуу басымсыз режимде эффективдүү жана коопсуз иштөөсүн камсыз кылуу. Натыйжада, макала инженердик практикага жана жол курулушундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн долбоорлоо процесстерине пайдалуу методикалык маалыматтарды берет.

Изилдөө объектиси: – автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн гидравликалык иштөөсү, айрыкча басымсыз режимде. Изилдөө түтүктөрдүн түрлөрү, кириш жана агызуу бөлүктөрү, узундугу, диаметри, чыгым жана суу каптоо коэффициенттери, ошондой эле агымдын критикалык жана нормалдуу тереңдиги сыяктуу параметрлерге багытталган.

Изилдөөнүн жаңылыгы – автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн басымсыз режимдеги иштөөсүн гидравликалык жактан комплекстүү талдоо жүргүзүлгөнү. Макалада кыска жана узун түтүктөрдүн айырмачылыктары, толук жана толук эмес кысылуу шарттары, чыгым жана суу каптоо коэффициенттери бириктирилген ыкма менен каралган. Ошондой эле кириш жана агызуу бөлүктөрүнүн конструкцияларынын агымдын тереңдигине таасири формулалар, таблицалар жана графиктер менен берилген. Бул изилдөө инженердик практикага жана жол курулушундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдү долбоорлоо процессин оптималдаштырууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, макалада практикалык эсептөөлөрдүн ырааттуулугу сунушталып, стандарттык схемаларды колдонуу менен түтүктүн эффективдүү иштөөсүн камсыз кылуу жолдору көрсөтүлгөн.

Автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөр үчүн негизги эсептөө режими - басымсыз режим. Бул режим төмөнкү шарт аткарылганда орун алат:

- $\frac{H}{h_m} \leq 1,1$ - түтүктүн кириш бөлүгүндө жана коридордук түрдөгү баштык конструкциялар колдонулбаганда, башка бардык баштык формалары үчүн;
- $\frac{H}{h_m} \leq 1,2$ - агымга киргенде жакалуу түрдөгү баштык менен жабдылган түтүктөр үчүн;
- $\frac{H}{h_m} \leq 1,3$ - агым киргенде коридордук баштык формасына ээ түтүктөр үчүн.

Жогоруда көрсөтүлгөн катыштан ашып кеткенде, түтүк жарым басымдуу режимде иштейт.

1-Сүрөт. Түтүктүн басымсыз режимде иштөө схемасы.

Түтүк басымдуу режимде иштеши үчүн киришинде олуттуу тирөөч жана гидравликалык оптимизацияланган жылмакай баштык болушу зарыл. Түтүктүн басымсыз режимде иштөө схемасы 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.

2-Сүрөт. Басымсыз суу өткөргүч түтүктүн эсептик схемасы.

Түтүктүн узундугу боюнча үч мүнөздүү бөлүктү бөлүп көрсөтүүгө болот (2-сүрөт): кириш, тирөө жана агызуу. Түтүктүн узундугу жана анын компоненттеринин катышына жараша (агып өтүү шарттары боюнча), түтүктү жука дубалдагы тешик, насадка, кыска же узун түтүк катары эсептесе болот:

- эгер $l < l_{ax}$ - жука дубалдагы тешик;
- эгер $l_{ax} \leq l < l_{ax} + l_{cl}$ - саптамалар;
- эгер $i_{mp} < i_k$ и $l_{ax} + l_{cl} < l \leq l_{ax} + l_n + l_{cl}$ - «кыска» түтүк;
- эгер $i_{mp} < i_k$ и $l > l_{ax} + l_n + l_{cl}$ - «узун» түтүк.

Кыска жана узун түтүктөрдүн ишин кең босоголуу суу өткөргүчтүн схемасы менен сүрөттөөгө болот. Түтүктөгү агымдын пландаштырылган кысылышынан пайда болот. Мындай түтүктөрдүн өткөрүү жөндөмдүүлүгү төмөнкү формула боюнча аныкталат.

$$Q = \sigma_n m b_p \sqrt{2gH_0^{3/2}}, \quad (1)$$

мында: σ_n - суу каптоо коэффициенти, график боюнча аныкталат;

m - агымдын толук кысылышындагы чыгым коэффициенти, түтүктүн башынын түрүнө жараша болот (1-таблица);

b_p - агымдын эсептик кесилишинин туурасы, аныкталуучу тиешелүү эсептик кесүү үчүн ($b_p = \frac{\omega_c}{h_c}$; $b_p = \frac{\omega_k}{h_k}$).

Практикалык эсептөөлөрдө ылдамдык басымынын чоңдугу көбүнчө эске алынбайт, бул дайыма эле мыйзамдуу боло бербейт. Эгерде түтүккө кирүүдө агым толук кысылбаса (түтүктүн кире беришинин алдындагы суунун бийик деңгээли боюнча туурасы анын тешигинен аз болсо), анда чыгым коэффициенти төмөнкү формула боюнча аныкталат.

$$m = m_{табл} + \frac{(0,385 - m_{табл})\omega_n}{3\Omega - 2\omega_n}, \quad (2)$$

мында: $m_{табл}$ - таблица 1 боюнча чыгым коэффициентинин мааниси;

Ω - жеткирүү каналындагы агымдын туурасынан кесилишинин аянты;

ω_n - түтүктүн таяныч терендиги боюнча эсептелген туурасынан кесилишинин аянты.

Толук эмес кысуу учурунда m -ди аныктоо үчүн (2) формуласы боюнча түзүлгөн графикти (4-сүрөт) колдонсо болот.

Таблица 1

Тик бурчтуу түтүктүн башынын түрү	Чыгым коэффициенти	Тегерек түтүктүн башынын түрү	Чыгым коэффициенти
оголовкасы жок	0,310	оголовкасы жок	0,310
конустары бар порталдык	0,325	конустары бар порталдык	0,310
коридордук	0,340	коридордук	0,320
розеткалуу: с $\alpha_p=10^\circ$	0,360	розеткалуу: с $\alpha_p=10^\circ$	0,330
розеткалуу: с $\alpha_p=20^\circ$	0,360	розеткалуу: с $\alpha_p=20^\circ$	0,330
розеткалуу: с $\alpha_p=30 - 40^\circ$	0,350	розеткалуу: с $\alpha_p=30 - 40^\circ$	0,330

1-таблицада түтүктүн жантаюусу үчүн ЦНИИС тарабынан сунушталган m маанилери келтирилген [1,2,8]. Эгерде жантаюу $i_m > 0,01$ ден айырмаланса, анда m маанисин так эсептөө үчүн, жантаюунун ар бир $i_m < 0,01$ ине 2%га көбөйтүү керек, же азайтуу керек.

3-Сүрөт. Графиктин коэффициенти

4-сүрөт. Түтүккө кирүү шарттарына жараша суу каптоо коэффициентинин чыгымдан көз карандылыгы.

Автоунаа жолундагы түтүктөрүнүн өткөрүмдүүлүгү биринчи кезекте кириш бөлүгүндөгү каршылыкка көз каранды (өзгөчө басымдуу жана жарым-жартылай басымдуу режимдер үчүн). Кириш бөлүгүндө агымдын кыймылы кескин өзгөрөт, ошондуктан бул бөлүктүн узундугун аныктоо үчүн эмпирикалык формулалар колдонулат. Бул маселе боюнча Н.П.Розанов тарабынан олуттуу жалпылоолор жасалган, алардан төмөнкүлөр келип чыгат:

$$\left(\frac{l_{ax}}{h_k}\right)_{\text{сop}} = \frac{l_{ax}}{h_k} - \left(\frac{h_m}{h_k} - 0,632\right) \text{ctg} \alpha, \quad (3)$$

мында: α - үймөктүн эңкейишинин горизонтко карата бурчу.

Түтүктүн кире беришиндеги агымдын тереңдигин аныктоо үчүн төмөнкү сунуштарды колдонсо болот [3,4,10]:

Орточо участкастогу узундукту тереңдиктердин ортосундагы тирөөч ийри сызыгы катары аныкташат. h_c и $h_k(h_{om})$ В.И.Чарномский методу боюнча [13].

Түтүктүн тешигинин өлчөмү үч критерийге жооп бериши керек:

- үймөктө жайгаштыруу шарты (үймөктүн эң чоң жол берилген бийиктиги);
- анын басымсыз иштөө режимин жана агымдагы калкып өтүүчү нерселердин түтүктүн кире беришинен эркин өтүшүн камсыз кылуу шарттары;
- агымдагы калкып өтүүчү нерселердин эркин өтүшү шарты боюнча түтүктүн тешигинин толукшунун даражасы.

Эң чоң жол берилген үймөктүн бийиктиги H_{min} төмөнкү формулалар боюнча аныкталат:

$$\text{- басымсыз режим үчүн - } H_{min} = h_{mp} + h_{kon} + h_{зас}; \quad (4)$$

$$\text{- жарым басымдуу жана басымдуу режимдер үчүн - } H_{min} = H + \Delta, \quad (5)$$

кайда h_{mp} - түтүктүн бийиктиги же диаметри;

h_{kon} - түтүктүн дубалынын калыңдыгы;

$h_{зас}$ - толтуруу бийиктиги (кеминде 0,5 м);

H - түтүктүн алдындагы басым;

Δ - кичинекей тешиктүү түтүктөр үчүн горизонттон жогору колдоого алынган суунун запасы 0,5м кем эмес, ал эми тешиги 2м жана андан ашык болгон түтүктөр үчүн 1м кем эмес.

Түтүктүн басымсыз режимде иштешин камсыз кылуу үчүн зарыл шарттар жогоруда баяндалган. Агымда сүзүп жүргөн майда нерселерди өткөрүү шарты боюнча, курулуш нормаларынын талаптарына ылайык, түтүктүн ички бетинин эң бийик чекитинин суунун бетинен бийиктиги тегерек түтүктөрдө $1/4 d$ кем эмес, тик бурчтуу бийиктиги 3мге чейин болсо - түтүктүн жарыктагы бийиктигинин $1/6$ кем эмес, ал эми бийиктиги 3мден ашык болсо - 0,5м кем эмес болушу керек.

Түтүктөр, алардын физикалык узундугуна, оройлугунун чоңдугуна жана жантаюусуна жараша кыска жана узун болуп бөлүнөт. Кыска түтүктүн чектик узундугун, башкача айтканда, анын узундугу боюнча гидравликалык жоготуулар анын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө дээрлик таасир этпеген түтүктү формулалар боюнча аныктоого болот [5,6,7].

Түтүктөн чыгуудагы орточо ылдамдыктарды аныктоо, ошондой эле башка маселелерди чечүү үчүн алардын гидравликалык мүнөздөмөлөрүн аныктоо зарыл. Эгерде тик бурчтуу түтүктөр үчүн бул эсептөөлөр эч кандай кыйынчылык жаратпаса, анда тегерек түтүктөр үчүн эсептөө жагынан айрым кыйынчылыктар пайда болот.

Тегерек түтүктүн эсептик схемасы 5-сүрөттө көрсөтүлгөн. Түтүктүн параметрлерин төмөнкү формулалар боюнча аныктоого болот.

Таблица 2

Түтүктүн иштөө режими	Түтүктүн түрү	k	n
Басымсыз $II_Q \leq 0,6$	тегерек тик бурчтуу	0,75	0,5
		0,85	0,75
Жарым басымдуу $II_Q > 0,6$	тегерек тик бурчтуу	0,70	0,333
		0,64	0,25

Изилдөөлөрдө эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн ар кандай графиктер жана таблицалар келтирилет. Курулуш конструкциялары үчүн суу өткөрүүчү автоунаа жолундагы түтүктөрү үчүн 5 - сүрөттө келтирилген графикти колдонсо болот.

5-сүрөт. Түтүктүн түз кесилишинин гидравликалык аянты агымдын суунун деңгээлине жараша өзгөрүп турат.

Жыйынтык:

Бул макалада автоунаа жолдорундагы суу өткөрүүчү түтүктөрдүн басымсыз режимдеги иштөөсү жана гидравликалык эсептөө ыкмалары каралды. Басымсыз режим – автоунаа жолдорундагы түтүктөр үчүн негизги иштөө режими болуп саналат жана түтүктүн кириш, тирөө жана агызуу бөлүктөрүнүн конструкциясына, узундугуна жана баш түрүнө байланыштуу. Изилдөөдө кыска жана узун түтүктөрдүн айырмачылыктары, толук жана толук эмес кысылуу шарттары, чыгым жана суу каптоо коэффициенттери талданды.

Түтүктүн минималдуу диаметри, чектик узундугу жана агымдын критикалык тереңдиги формулалар, графиктер жана таблицалар аркылуу аныкталды. Практикалык эсептөөлөрдө кириш бөлүгүндөгү каршылык жана агызуу бөлүгүндөгү агым шарттары негизги роль ойнойт.

Натыйжада, макала жол курулушунда суу өткөрүүчү түтүктөрдүн эффективдүү жана коопсуз иштөөсүн камсыз кылуу үчүн гидравликалык эсептөөнүн маанисин көрсөтүп, инженердик практикада жана окуу процессинде колдонууга ыңгайлуу методикалык материал болуп саналат.

АДАБИЯТТАР

1. Баранов, И.П. Механика грунтов и воздействие нагрузок на инженерные сооружения. – Москва, 2012. 180 с. ГОСТ 32388-2013. Трубы водопропускные. Общие технические условия.
2. Жалалдинов М.М. Тоолу аймактагы автоунаа жолдорундагы жер алдынан суу өткөрүүчү түтүктөрдүн бузулуш себептерин аныктоо жана сейсмикалык туруктуулугун жогорулатуу. / Жалалдинов М.М., Дуйшеев С.Д., Турабыев Ч.К. // Наука, новые технологии и инновации – Бишкек, 2021. – Вып. №9. – С. 20-24
3. Жалалдинов М.М. Теоретические и экспериментальные исследования инженерных сооружений на воздействие сейсмических сил. / Жалалдинов М.М., Дуйшеев С.Д., Турабыев Ч.К. // Вестник КГУСТА. – Бишкек, 2022. Вып. №2. Т.2 (76). – С. 735-739
4. Кулаков, В.Н. Гидротехнические сооружения и трубопроводы. – Москва: Стройиздат, 2010. 220 с.
5. Маруфий А.Т. Методика проектирования линейных транспортных сооружений на деформируемом основании с локальным участком ослабленного контактного взаимодействия между ними. / Маруфий А.Т.,
6. Цой А.В., Жалалдинов М.М. // Инновации в науке. – Новосибирск, 2016. – Вып. №4 (53). – С. 28–37.
7. Маруфий А.Т. Жер пайдын кыртыш менен өз ара аракеттенүүсү начарлаган локалдуу бөлүктөрүнүн деформациялануучу аралыгына сызыктуу транспорттук курулмаларды долборлоо. / Маруфий А.Т., Цой А.В., Жалалдинов М.М. // Известия ОшТУ, – Ош, 2023. – Вып. №4. – С. 11-18
8. Пособие по гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений. Под общ. ред. Г. Я. Волченкова. - М.: Транспорт, 1992. – 408 с.
9. Соловьев, А.И. Расчет водопропускных труб на прочность и деформации. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. 330 с.
10. Справочник по гидравлике. Под ред. Большакова В.А. - Киев, «Вища школа», 1977. – 280 с.
11. Тешаев Э.А. Предсказывание схода оползня по склону горы на участке автодороги Ош – Эркештам (63 км) методом координат / Тешаев Э.А., Жалалдинов М.М. // Научный потенциал № 1(48), 2025 Часть 2 – С. 28-32
12. Тешаев Э.А. Анализ прочности и деформируемости земляного полотна автомобильной дороги на примере участка автодороги Бишкек-Ош (220-250км). / Тешаев Э.А., Жалалдинов М.М., Дуйшеев С.Д., Эргешева Г.Б., Турабыев Ч.К. // НОТ КУУ. – Ош, 2014. – Вып. №1. – С. 50-52.
13. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов.- 4-е изд., доп. и перераб. - Л.: Энергоиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. – 672 с.